

ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ВИРТУАЛ МОДЕЛЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.

А.К.Абдуллаев

Профессионал таълимни ривожлантириш институти мустақил татқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10939481>

Аннотация: Ушбу мақолада виртуал моделлаштириш ва сунъий ҳосил қилинадиган ахборот муҳити ва атроф-муҳитни одатий усулда тасаввурни турли техник воситалар асосида ҳосил қилиш, виртуал моделлаштириш турлари, ҳамда моделлаштириш тизими ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Виртуал моделлаштириш, архитектура, АКТ, ахборотлаштириш, интерфаоллик

Бугунги кунда виртуал модель ўқувчи маданий фаолиятининг турли соҳаларида қўлланилмоқда. Виртуал модельдан энг аввало у вужудга келган соҳада, фанда, жумладан, физикада суюқлик ва газлар динамикасини моделлаштиришда, кимёда кимёвий реакциялар моделини тузишда, архитектуравий лойиҳаларни тайёрлашда, педагогик стратегияларни ишлаб чиқишда, геология ва ҳоказо фанларни ўрганишда фойдаланилмоқда.

Архитектура ва шаҳарсозлик соҳасида, айниқса, хавфли шароитларда: осмон ўпар биноларни лойиҳалашда, очик космосда, денгиз ва океанларнинг чуқур жойларида, ядро муҳандислигида роботларни масофадан туриб бошқаришда виртуал моделлар кенг қўлланилмоқда. Компьютер дизайни ва унинг ажралмас ҳамроҳи - компьютер ишлаб чиқариши ракеталар ва самолётлар, автомобиллар катта бинолар конструкцияларини синовдан ўтказишда ягона жараёнга бирлаштирилди. Виртуал моделлаштириш технологиясидан ҳарбийлар ҳам кенг фойдаланилмоқдалар. Масалан, АҚШ армиясида ҳарбий хизматчиларда мерганлик кўникмаларини шакллантиришда имитаторлардан, жанг шароитида тез ва тўғри қарорлар қабул қилиш кўникмасини шакллантириш учун эса ҳарбий докторлардан фойдаланилади. Жуда қимматга тушадиган ва атроф муҳитга катта зарар етказадиган ҳарбий машқлар имитация қилинмоқда. Танк қисмларида танкдан ўқ узишни ҳамда танк жангида аскарлар ва офицерларнинг шахсий иштирокини имитация қилувчи ҳарбий ўйинлардан фойдаланилмоқда. Лойиҳалаштирилган, лекин ҳали ясалмаган курол-аслаҳа турлари синовдан ўтказилмоқда. Ҳарбийлар олинган маълумотларни таҳлил қилиш ва уларга баҳо бериш учун ҳам компьютер имитациясидан фойдаланилмоқдалар. Таълим соҳасида машқ тренажёрларини яратишда виртуал моделлар технологиясидан фойдаланилмоқда. Архитектуравий лойиҳалашни ўрганишда меъморий обидалар ва гўзал иншоотларни кўриб ҳайратга тушамиз. Чунки уларнинг шаклий тузилишидаги маҳобатлилик, уйғунлик ва мунаққашлик бизни ўзгача нафосат олами ва гўзаллик дунёсига етаклайди. Бу жараёнларни ўрганишда виртуал моделлаштириш бизга ҳар томонлама ёрдам беради.

Виртуал моделлаштириш – бу сунъий ҳосил қилинадиган ахборот муҳити бўлиб, у атроф-муҳитни одатий усулда тасаввурни турли техник воситалар асосида ҳосил қилинадиган ахборотлар билан алмаштиришга қаратилади. Таълимий мақсадларда виртуал реаллик воситаларини ишлаб чиқишга қаратилган ахборотларни визуаллаштириш воситаларини яратиш бошқа техник воситалар ёрдамида эришиб бўлмайдиган педагогик самарани бериши мумкин.

Виртуал моделлаштириш **иммерсивлик** ва **интерфаоллик** тушунчалари билан боғлиқ.

Иммерсивлик деганда одамнинг виртуал борликда ўзини фараз қилишини тушуниш лозим.

Интерфаоллик фойдаланувчи реал вақтда виртуал борликдаги объектлар билан ўзаро мулоқотда бўлиб, уларга таъсир кўрсатишга эга бўлади.

Виртуал моделлаштириш турлари:

- **пассив виртуал модель (passive virtual modeling)** - инсон томонидан бошқарилмайдиган автоном график тасвирни товуш билан кузатилиши;
- **текширилувчи виртуал модель** чегараланган миқдорда фойдаланувчига тақдим қилинадиган сценарий, тасвир, товушни танлаш имконининг борлиги;
- **интерфаол виртуал модель** трекинг вазифасини бажара оладиган махсус қурилма ёрдамида яратилган дунё конунлари асосида виртуал муҳитни фойдаланувчи ўзи бошқара олишидир;
- **трекинг виртуал муҳитдаги реал объектнинг жойлашиши** координаталарини (x, y, z) ва уни фазода жойлашиши бурчакларини (a, b, g) беришга мўлжалланган.

Виртуал моделлаштириш тизими деганда – биз имитацион дастурий ва техник воситаларни қабул қиламиз. Интерфаолликни таъминлаш учун виртуал тизим бошқарувчи амалларни қабул қилиши керак. Бу амаллар кўпмодалликка, яъни кўз билан кўрадиган, товуш орқали қабул қиладиган бўлиши керак. Бу амалларни амалиётда бажариш учун замонавий тизимларда турли товуш ва видеотехнологиялардан фойдаланилади. Масалан, катта ҳажмли товуш ва видеотизимлари, шунингдек одамнинг бош қисмига ўрнатиладиган шлем ва кўзойнак дисплейлар, “ҳид сезадиган” сичқончалар, бошқарувчи кўлқоплар, кибернетик нимчалар симсиз интерфейс биргалигида ишлатилади.

Виртуал моделлаштиришнинг инсоният учун таъсири:

- инсон ҳаётини ташкил қилишда ва тартибга солишда;
- инсонлар ўртасидаги алоқанинг янги шакли;
- ҳаётнинг асосий соҳалари: сиёсат, иқтисод, архитектуравий ва шаҳарсозлик, санъат ва туризм соҳаларига ижобий таъсири борлиги;
- виртуал олам билан инсон ўзининг тартиб-қоидалари ва ўз муҳитини яратиши мумкинлиги;
- ҳаёт ва виртуал моделлар ўртасидаги алданиш мавжудлиги.

Профессионал таълим муассасаларида таълим-тарбия жараёнига янгиликларни жорий этишда ҳар бир педагог асосий роль ўйнайди. Таълим мазмуни қанчалик янгиликларни жорий этишда, стандартлар яратилмасин, уларнинг таълим жараёнига қай даражада татбиқ этилиши, энг аввало, ўқитувчига боғлиқ бўлиб қолаверади. Шу боис архитектуравий лойиҳалаш фани ўқитувчиси ўқитиш жараёнига кундалик ахборотларни узлуксиз равишда ўрганиб, ўз иш фаолиятига тўлиқ татбиқ қилиб бориши натижасидаги таълим-тарбия жараёнининг замон талаблари даражасида бўлишига эришилади.

Виртуал олам билан ишлаш жараёнида педагоглар АКТни шакллантиришнинг асосий принциплари сифатида касбий йўналганлик ва таълим жараёнини комплекс ахборотлаштиришни эътиборга олишлари керак. Касбга йўналганлик принципи педагогни касбий фаолиятда АКТ дан шахсий қизиқишлари ва таълим вазифаларига мувофиқ фаол фойдаланишга тайёрлаш учун назарий таълим ва фанлараро алоқаларни бирлаштиришни

кўзда тутати. Таълим тизимини комплекс ахборотлаштириш принципи педагогда талаб қилинадиган даражада АКТни шакллантириш имконини берадиган АКТ комплексини белгилашни кўзда тутати. Шахсга йўналтирилган таълим шароитида АКТни таълим жараёнига жорий қилиш таълим сифатини оширишга кўмаклашади. Ўқитувчининг АКТ дан фойдаланиб шахсга йўналтирилган таълимни ташкил қилишга тайёрлигини шакллантириш таълим жараёни самарадорлигининг ортишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. «Янги Ўзбекистон Стратегияси». – Т.: Ўзбекистон, 2021. – 464 б.
2. Шевельков В.В. Внедрение инновационных компьютерных технологий в образовательный процесс подготовки инженерных кадров. М., 2015.
3. Туракулов О. Х. Ахборотлаштирилган таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш // пед.фа.док. Дисс. Тошкент, 2017.
4. Қаҳҳаров А.А. График таълимни ташкил этишдаги муаммолар ва уларнинг ечимлари // Монография. – Тошкент: Наврўз, 2018. – 122 б.
5. Егоров П. Н. Методика применения виртуальных лабораторий в учебном процессе вуза // Концепт. – 2013. – № - 6.232.